

MASTERPRINT JELÖLÉSTECHNIKA KFT.

GINOP 2.1.7.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

A kedvezményezett neve:
Masterprint Jelöléstechnika Kft.

A projekt címe:
Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámzó Prototípus Rendszer – új fejlesztésű szigorú elszámolású véletlen generált sorszámzó és visszaellenőrző rendszer adatbázis kezeléssel és online kommunikációval

A szerződött támogatás összege:
127 383 550 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
59,08%

A projekt tényleges befejezési dátuma:
2020.07.29.

A projekt azonosító száma:
GINOP-2.1.7-15-2016-02423

A projekt leírása:

Bizonyos gyógyszeripari termékek szigorú sorszámozása és nyomon követése 2019. február 9. óta az EU-ban jogszabályi kötelezettség, melynek célja a gyógyszerhamisítás megakadályozása.

A rendkívül szigorú nyomon követési, visszakövetési szabályok alkalmazásához és betartásához az ipari folyamatokba integrált, speciális jelöléstechnikai megoldások szükségesek, a sorozatszámítás az ellátási lánc valamennyi tagjától komoly fejlesztést igényel.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

A projekt leírása:

Olyan, a gyógyszeripar számára kifejlesztett, felhasználóra szabott komplett digitális jelöléstechnikai sorszámozó rendszer, amely a szigorú jogszabályi feltételeknek és a piaci, gyártói igényeknek egyaránt megfelel (sorszámgeneráló, data-matrix kódot nyomtató, kamrás ellenőrző, adatbázis-kezelő, online kommunikációs, gyártósor és gyártás menedzselő) – jelenleg nem létezik.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

Masterprint Kft. célja, hogy egy olyan modern, egyedülálló, magas szellemi hozzáadott értékű rendszert hozzon létre, mely egyszerre valósítja meg a gyógyszeripari termékek EU 2016/161 rendeleten alapuló jelölését, azonosítását, ellenőrzését és 5 éven át tartó online visszakövethetőségét.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

A projekt leírása:

A fejleszteni kívánt rendszer hardveresen tartalmazza a gyógyszeripari termékek digitális jelölését primer, szekunder és terciér gyártási szinteken, a jelöléstechnika hardveres gyártósorba történő integrációjával, kamerás visszaellenőrzésekkel, selejtkezeléssel.

Alvállalkozónkkal közösen kívánjuk kifejleszteni a teljes sorozatszám generáló, adatbázis kezelő és online kommunikációs szoftver rendszerünket. Szoftver tekintetben sorozatszám-generálást, adatbázis-kezelést, adatbázisban eltárolást, jogosultság alapján történő visszakereshetőséget és online kommunikációt biztosít a 2016/161 rendelet alapján létrejött uniós és nemzeti HUB rendszerekkel.

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

A projekt leírása:

A projekt keretében az alábbi eszközök beszerzésre kerültek a prototípus rendszerünk építéséhez: ZenJet serializációs kit, CAB asztali címkenyomtató EOS2/300, OMRON gépvezérlő kit, Cognex serializációs és aggregációs vision kit, Univerzális gépalap (UNI-BASE-01), Advantech ipari monitor, LogicSupply ipari PC, MikroTik switch, Univerzális 200mm-es X állító, MikroTik access point, Novexx XLS 272 RH címkéző 2" (2 db), Novexx XLS 272 LH címkéző 2"

A projekt eredményeképpen a nemzetközi gyógyszeripar jövőbeni igényeit kielégíteni képes, komplex technológia jön létre, mely valamennyi hardver és szoftver technológiával szemben támasztott elvárásnak egyszerre felel meg.

MEGJELENÉSEK

Prospektus

<https://zenodo.org/record/7950000>

Egyedi azonosítók · Supply Chain · Track & Trace

A Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámzó Prototípus Rendszer előnyei

- komplett megoldás kiváló ár-érték aránnyal
- alacsony üzemeltetési és fenntartási költségek
- felhasználóbarát kezelés és működtetés
- a nagy sebességű nyomtatásnak köszönhetően a serializálás nem lassítja a gyártási folyamatot
- testre szabható, masszív, moduláris szerkezet
- gyártási, illetve egyedi igényeknek megfelelő tervezés, kialakítás, átalakítás
- a Tamper Evident címke pozíciójának ellenőrzése kamerarendszerrel

Weboldal

<https://masterprint.eu/>

The screenshot shows the homepage of the Masterprint website. At the top, there is a navigation bar with the Masterprint logo and a search bar containing the text "Keresés...". To the right of the search bar are the language options "HUN | ENG". Below the navigation bar is a horizontal menu with the following items: "Termékeink", "Rendszereink", "Szerializáció", "Technológiák", "Iparágak", "Rólunk", and "Kapcsolat". The main content area features a large orange butterfly logo on the left and the word "MASTERPRINT" in large white capital letters on the right. On the right side of the page, there are two vertical banners. The top banner is titled "ELSŐ A BIZTONSÁG" and "EGÉSZSÉG KELLÉKANYAG SZERVIZ", with a sub-headline "ÖVINTÉZKEDÉSEKKEL A FOLYAMATOS ELLÁTÁSÉRT". The bottom banner is titled "GINOP PÁLYAZATAINK" and features logos for "Magyarország Kormányzata", "Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap", and "SZÉCHENYI".

FŐOLDAL

Weboldal

<https://masterprint.eu/news/ginop-121-ginop-2107-palyazat-masterprint-kft-nel>

The screenshot shows the MasterPrint website interface. At the top, there is a navigation bar with the MasterPrint logo and a search bar. Below the navigation bar is a large image of the MasterPrint building. The main content area features a list of articles on the left and a detailed article on the right. The detailed article is titled "GINOP 1.2.1 és GINOP 2.1.7 pályázat a Masterprint Kft.-nél" and includes logos for the Hungarian Government, the European Union, and the Széchenyi 2020 program.

Cikkek

- 2021. 12. 22. Kellems Ünnepeket Kíván a Masterprint!
- 2021. 11. 12. Modern Gyárak Éjszakája a Masterprinttel, egyedi termékazonosítás a mindennapokban
- 2021. 10. 08. Terepfutás, gyaloglás ragyogó időben és sok mosolygó ember – ilyen volt az idei Cross Tihany

2018. 02. 02.

GINOP 1.2.1 és GINOP 2.1.7 pályázat a Masterprint Kft.-nél

GINOP 1.2.1.
A kedvezményezett neve: MasterPrint Jelöléstechnika Kft.
A projekt címe: Termelési kapacitás bővítése a MasterPrint Jelöléstechnika Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 124 027 221 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 40,000000 %
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020. 02. 03.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-18-2017-00725

Logos: Magyarországi Kormányzat, Európai Unió, Széchenyi 2020

PÁLYÁZATRÓL TÁJÉKOZTATÓ

Social Media <https://www.facebook.com/watch/?v=815351712576905&ref=sharing>

Masterprint PharmaJet Print&Check Tamper Evident Aero

 Te, Salánki-Nagy Zsuzsa Anna, Beáta Horváth és további 3 ember · 185 megtekintés

Masterprint Kft
2020. december 4. ·

 Követed

Áttekintés

Hozzászólások

Uj taggal bővült gyógyszeripari szerializációs moduljaink családja

A Masterprint PharmaJet Print & Check Tamper Evident AERO a szigorú uniós előírások lépéseit tökéletesen integrálja a már meglévő gyártási folyamatokba.

A gyógyszeripari vállalkozások számára fejlesztett nagy sebességű szerializációs állomásunk egyedi igények szerint testreszabható, és kompakt megoldást nyújt az EU FMD előírásainak teljesítéséhez.

A Masterprint PharmaJet P&C TE AERO segítségével tökéletesen automatizáltan történik a gyógyszerek szerializációja. A feliratozó – ellenőrző – validáló berendezés informatikai háttere
Kevesebb jelenjen meg

Hozzászólás írása...

 Szabolcs Horváth nevében szólsz hozzá.

FACEBOOK

Social Media

<https://www.youtube.com/watch?v=nw7E23BtUsE&t=11s>

YOUTUBE

Esemény

<https://masterprint.eu/masterprint-virtualis-kiallitas/>

Lépjen be és kezdje meg a virtuális túrát

Close

17 of 26

A gép a Széchenyi 2020 pályázat támogatásával valósult meg.

A projekt címe: Masterprint Gyógyszeripari Teljeskörű Sorszámozó Prototípus Rendszer – új fejlesztésű szigorú elszámolású véletlen generált sorszámozó és visszaellenőrző rendszer adatbázis kezeléssel és online kommunikációval.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-02423.

Bővebben:

<https://masterprint.eu/news/ginop-121-ginop-2107-palyazat-masterprint-kft-nel>

MODERN GYÁRAK ÉJSZAKÁJA – VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS / 2020.11.13. és 2021.11.12.

Esemény

Prezentáció

<https://zenodo.org/record/7950040#.ZGc3cnZByUI>

MODERN MINTAÜZEM PROGRAM

MODERN MINTAÜZEM PROGRAM

#NFT
#Termékkódok
#Szerializáció
#Masterdata

MASTERPRINT™
A Jelöléstechnika jövője.

MEGHÍVÓ
MODERN MINTAÜZEM PROGRAM

MÁJUS
11

IFKA X MASTERPRINT
IDŐPONT: 2022.05.11 - 10:00
HELYSZÍN: Masterprint Jelöléstechnika
2454 Iváncsa, Kilencedi út 6.
R.S.V.P.: marketing@masterprint.hu

2022.05.11 / Iváncsa

IFKA
22

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

Kérdése van?

Telefon

+36 1 203 8599

E-mail

info@masterprint.hu

Telephely

2454 Ivánca, Kilencedi út 6.

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET

Answer to the Future.

